

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА**

**Навчально-науковий інститут екології, зеленої енергетики
та сталого розвитку**

**ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ:
ОСВІТА – НАУКА – ВИРОБНИЦТВО – 2026**

Матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції

Харків

2026

*Посвідчення Укр. ІНТЕІ № 947 від 10 грудня 2025 року
Затверджено розміщення в мережі Інтернет
рішенням Вченої ради Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна (протокол № 9 від 25 травня 2026 р.)*

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2026 : зб. мат. XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23-24 квітня 2026 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2026. – (PDF 262 с.)

Збірник складають матеріали доповідей, у яких розглядаються питання збалансованого природокористування, менеджменту довкілля, техногенної безпеки, природоохоронної діяльності та заповідної справи, а також найкращі практики екологічної освіти та питання міжнародного співробітництва задля охорони навколишнього середовища.

Ecology, environmental protection and balanced environmental management: education – science – production – 2026 : Abstracts of XXVIII International scientific conference (Kharkiv, April 23-24, 2026). Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2026. – (PDF 262 p.)

The book contains abstracts on innovative approaches for environmental problem solutions, balanced nature management, environmental management, safety, environmental protection and conservation, best practices on environmental education and international cooperation for environmental protection.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за добір, точність, достовірність наведених даних, фактів, цитат, інших відомостей .

Матеріали друкуються мовою оригіналу

Адреса редакційної колегії:

61022, м. Харків-22, майдан Свободи, 6, к. 481

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Навчально-науковий інститут екології, зеленої енергетики та сталого розвитку.

e-mail: ecology.ecology@karazin.ua

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Erasmus+. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК У СТАНДАРТАХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ БАКАЛАВРСЬКОГО І МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

^{1,2} *Безсонний В.Л.* д.т.н., ¹ *Некос А.В.*, д.геогр.н.

¹ *Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна*

² *Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна*

Переорієнтація України на модель відновлення, що поєднує економічну ефективність, соціальну згуртованість і екологічну безпеку, актуалізує перегляд змісту вищої освіти. Цілі сталого розвитку України до 2030 року визначені державою як орієнтири для програмних та нормативно-правових документів, що мають забезпечувати збалансованість економічного, соціального й екологічного вимірів розвитку [1]. За таких умов стандарти вищої освіти мають не лише декларувати екологічні цінності, а й задавати обов'язкові компетентності та результати навчання для всіх спеціальностей.

Методична база для такої інтеграції в Україні сформована. У Методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти в редакції 2017 р. до обов'язкових загальних компетентностей бакалавра віднесено усвідомлення необхідності сталого розвитку, а до рекомендованих – прагнення до збереження навколишнього середовища [2]. У 2025 р. МОН затвердило нові Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, що свідчить про актуалізацію підходів до їх формування [3]. Однак на рівні конкретних стандартів спеціальностей екологічна складова представлена нерівномірно.

Показовим є порівняння стандартів різних галузей знань. У стандарті спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня серед загальних компетентностей прямо закріплено усвідомлення необхідності сталого розвитку суспільства [4]. Аналогічно у стандарті спеціальності 081 «Право» бакалаврського рівня міститься як компетентність щодо усвідомлення необхідності сталого розвитку, так і окрема компетентність – прагнення до збереження навколишнього середовища [5]. Це означає, що на бакалаврському рівні екологічна й sustainability-компонента вже інституційно визнана як елемент загальної підготовки майбутнього фахівця.

Разом з тим на магістерському рівні спостерігається інша тенденція. У профільному стандарті спеціальності 101 «Екологія» екологічна складова є системоутворювальною: об'єктом вивчення визначено антропогенний вплив на довкілля та оптимізацію природокористування, а серед фахових компетентностей – діяльність у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування [6]. Натомість у стандартах магістерського рівня за

спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» прями згадки про сталий розвиток чи збереження навколишнього середовища відсутні [7; 8]. Отже, екологічна складова на другому рівні вищої освіти виразно концентрується передусім у профільних спеціальностях, але не набуває міжгалузевого характеру.

Такий стан дає підстави сформулювати кілька проблемних позицій. По-перше, в українських стандартах вищої освіти досі відсутній єдиний обов'язковий міжгалузевий мінімум екологічних компетентностей для всіх спеціальностей бакалаврського та магістерського рівнів. По-друге, порушується принцип наступності: якщо на бакалаврському рівні екологічна проблематика частіше присутня хоча б у вигляді загальних компетентностей, то на магістерському рівні вона нерідко зникає зі стандартів непрофільних спеціальностей. По-третє, у значній частині стандартів екологічна складова має переважно декларативний характер і не трансформується в конкретні результати навчання, пов'язані з оцінюванням екологічних ризиків, наслідків управлінських рішень, принципів зеленої трансформації чи повоєнного відновлення територій.

У цьому контексті доцільно посилити стандарти вищої освіти трьома групами вимог: 1) закріпити для всіх спеціальностей базову загальну компетентність щодо екологічної відповідальності та сталого розвитку; 2) передбачити щонайменше один програмний результат навчання, що орієнтує здобувача на врахування екологічних наслідків професійної діяльності; 3) забезпечити міжрівневу наступність, коли на бакалаврському рівні формується ціннісна й світоглядна основа, а на магістерському – інструментальна здатність застосовувати принципи сталого розвитку в аналізі, управлінні, правотворенні, економічному обґрунтуванні та проектуванні політик.

Отже, екологічна складова та ідея сталого розвитку вже мають нормативні передумови для інтеграції у стандарти вищої освіти України, але фактичне відображення цих підходів у стандартах спеціальностей залишається фрагментарним. Це знижує здатність системи вищої освіти формувати фахівців, які готові діяти в умовах кліматичних викликів, зеленої трансформації та відновлення України. Подальше оновлення стандартів має бути спрямоване на перехід від декларативного згадування екологічних цінностей до чітко визначених компетентностей і результатів навчання, спільних для різних галузей знань.

Література

1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019>.
2. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : затв. наказом МОН України від 01.06.2017 № 600 (у редакції наказу від 21.12.2017 № 1648). URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf>.
3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти : наказ МОН України від 27.03.2025 № 512. URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsii-shchodo-rozroblennia-standartiv-vyshchoi-osvity>.

4. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» : наказ МОН України від 29.10.2018 № 1172. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/281-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya.pdf>.

5. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, спеціальність 081 «Право» : наказ МОН України від 20.07.2022 № 644 (зі змінами). URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-bakalavr-zh-zmi-namy-644-20.03.2023.pdf>.

6. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, спеціальність 101 «Екологія» : наказ МОН України від 04.10.2018 № 1066. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/101-ekologiya-magistr.pdf>.

7. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, спеціальність 051 «Економіка» : наказ МОН України від 04.03.2020 № 382. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf>.

8. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, спеціальність 073 «Менеджмент» : наказ МОН України від 10.07.2019 № 959. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf>.